

SAVDO KORXONALARIDA PUL MABLAG‘LARI HISOBINI TASHKIL ETISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Uzakov Utkir Abdusattarovich

TIFT mustaqil izlanuvchi, Toshkent Xalqaro Moliyaviy Boshqaruv va Texnologiyalar Universiteti “Iqtisodiyot va boshqaruv” kafedrasida katta o‘qituvchisi
utkir.uzoqov@gmail.com

Annotatsiya: Savdo korxonalarida naqt pul va naqt pulsiz tushumlarni asosiy hisob raqamda yuritish, buxgalteriyada hisobga olish, hamda moliyaviy hisobotda aks ettirish tartibi ochib berilgan.

Abstract: The procedure for keeping cash and non-cash receipts in trading enterprises in the main account, recording in accounting, and reflecting in financial statements has been revealed.

Аннотация: Раскрыт порядок хранения денежных и безналичных поступлений в торговых предприятиях на основном счете, учета в бухгалтерском учете и отражения в финансовой отчетности.

Tayanch so‘zlar: Savdo korxonalari, naqt pul, naqt pulsiz, to‘lov terminali, chek, nazorat kassa mashinasi (NKM), pul mablag‘lari, elektron pullar, savdo chegirmalari.

Keywords: Trade enterprises, cash, cashless, payment terminal, check, control cash register, funds, electronic money, trade discounts.

Ключевые слова: Торговые предприятия, наличные, без наличных, платежный терминал, чек, контроль кассового аппарата, средства, электронные деньги, торговые скидки.

KIRISH

Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning pul mablag‘larini xarakatini tartibga soladigan asosiy normativ-huquqiy hujjatlarga quyidagilar kiradi:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risidagi” Qonuni (13.04.2016 y. №404) [1.1].

2. O‘zR Vazirlar Mahkamasining qarori “Onlayn nazorat-kassa mashinalari va virtual kassa tizimi qo‘llanilishini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” (O‘zR Adliya Vazirligi tomonidan 23.11.2019 yilda 943-son bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan).

3. O‘zR Prezidentining Farmoni “Savdo va xizmat ko‘rsatish sohasidagi hisob-kitoblar tizimiga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda ushbu sohada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” (O‘zR Adliya Vazirligi tomonidan 06.09.2019 yilda 5813-son bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan).

4. O‘zR Markaziy banki boshqaruvi O‘zR Iqtisodiyot va moliy vazirligining qarori “Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning bank hisobvaraqlaridan pul mablag‘larini hisobdan chiqarish tartibi to‘risidagi yo‘riqnomani tasdiqlash haqida”gi qarorga o‘zgartirishlar va qo‘shimcha kiritish to‘g‘risida (O‘zR Adliya Vazirligi tomonidan 30.05.2023 yilda 2342-11-son bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan).

5. Korxonalarining ichki normativ hujjatlari:

Korxonalar hisob siyosati va korxonaning ichki nizomlari, yo‘riqnomalar, me‘yorlar va boshqalarga asosan pul mablag‘lari huquqiy tomondan tartibga solinadi.

Har bir soha kabi buxgalteriya hisobi, xususan savdo korxonalarining pul mablag‘lari va ularning harakati ham qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Demak, korxonalar pul hisobini yuritayotgan paytda pul hisobi va uni yuritishga tegishli qonun hujjatlariga asosan ish yuritishi kerak.

TADQIQOT METADOLOGIYASI

Maqolaning metodologik asoslarini O‘zbekiston Respublikasining Qonunlari, Prezidentimizning qaror va farmonlari, asarlari va ma‘ruzalari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, Vazirliklar, Davlat qo‘mitalari va idoralarning hujjatlari, buxgalteriya hisobiga oid milliy va xalqaro standartlar, Nizomlar, yo‘riqnomalar, xorijda va Respublikamizda chop qilingan ilmiy ishlar, darsliklar va qo‘llanmalar, ilmiy maqolalar, internet tarmog‘i materiallari hamda izlanishlar olib borilgan korxonalarining amaliy materiallari tashkil etadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Savdo korxonalarida pul mablag‘lari va pul bilan bog‘liq operatsiyalar juda ko‘plab sodir bo‘ladi. Agar savdo korxonasi asosiy faoliyati chakana savdo (aholiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri mahsulotlar sotish) bo‘lsa bunda, pul aylanmasi harakatlari kuniga bir necha marta sodir bo‘ladi.

Korxonadagi har qanday naqd pul aylanmasi kassa hujjatlari bilan rasmiylashtiriladi va 5000-“Kassadagi pul mablag‘larini hisobga oluvchi schyotlar”da aks ettiriladi, bu o‘rinda sizda kassa uchun alohida ajratilgan xona bo‘lish-bo‘lmasligining ahamiyati yo‘q.

Korxonalar kassasidagi pul mablag‘lari - bu aktivlardir, barcha aktivlar kabi ular ham inventarizatsiya qilinishi zarur. Pul mablag‘lari inventarizatsiyasi boshqa aktivlar inventarizatsiyasiga nisbatan qat‘iyroq tarzda o‘tkaziladi. Kassa inventarizatsiyasi bir oyda bir marta o‘tkaziladi [2.1].

Kassa operatsiyalarini yuritish kassirga yuklatilib, u bilan to‘liq moddiy javobgarlik haqida shartnoma tuziladi. Agar korxonada kassir bo‘lmasa, uning majburiyatlari korxonalar rahbari buyrug‘i asosida boshqa xodim zimmasiga yuklatilishi mumkin, u bilan ham albatta to‘liq moddiy javobgarlik haqida shartnoma tuziladi.

Kassa operatsiyalarini yuritish qoidalari kassir vazifasining direktor yoki bosh buxgalter tomonidan bajarilishini ta‘qiqlamaydi. Ammo kassa operatsiyalarining

ichki nazoratini ta'minlash uchun ushbu vazifani boshqa xodimga topshirish maqsadga muvofiq.

Yuriduk shaxslar bilan bog'liq barcha hisob-kitoblar naqd pulsiz shaklda amalga oshiriladi, xo'sh unda korxonada kassasida naqt pullar qanday paydo bo'lishi mumkin? Korxonada kassasiga naqt pullar:

- bank kassasidan - bank cheki asosida;
- aholiga tovarlar, ishlar, xizmatlarni realizatsiya qilish natijasida olingan naqd pul tushumi shaklida;
- korxonada kassasiga boshqa naqd pul tushumlari shaklida kelib tushishi mumkin.

Bankdan naqd pul olinishi.

Biz (korxonada) bankdan naqd pul mablag'larini o'z hisobraqamimizdan olishimiz mumkin. Ushbu mablag'lar har doim ma'lum bir maqsadlar uchun beriladi, ya'ni, ularni biz nima maqsadda olgan bo'lsak, faqat o'sha maqsadlar uchungina ishlatishimiz mumkin. Masalan, agar biz naqd pul mablag'larini ish haqini to'lash maqsadida olgan bo'lsak, ushbu naqd pulga kantselyariya tovarlarini sotib olo olmaymiz yoki xodimga xizmat safari uchun to'lay olmaymiz. Mablag'larning nima maqsadda olinayotgani biz rasmiylashtiradigan va bankka olib boradigan chekda albatta ko'rsatiladi.

Biz cheklarini qirqib oladigan chek daftarchasini bizga xizmat ko'rsatuvchi asosiy hisobraqamimiz ochilgan bank beradi. Agar chek noto'g'ri to'ldirilgan bo'lsa yoki unda tuzatish yoki o'chirib yozishlar bo'lsa yoxud bankda direktor yoki buxgalter imzosining haqiqiyliigi bo'yicha shubha uyg'onsa, bank bu hujjatni ijro uchun qabul qilmaydi. Bunday holatda barcha kamchiliklarni tuzatib, chekni qaytadan taqdim etish zarur bo'ladi.

Chek:

<p>Чек милки</p> <p>КБ № 0153464</p> <p>20 й. ” ” да</p> <p>_____ кимга</p> <p>_____ сўм т.га</p> <p>ЧЕК БЕРИЛАДИ</p> <p>Имзолар:</p> <p>_____ биринчи</p> <p>_____ иккинчи</p> <p>ЧЕКНИ ОЛДИ</p> <p>20 й. ” ”</p> <p>_____ имзо</p>	<p>Чек берувчи</p> <p>Чек берувчи х/в</p> <p>КБ № 0153464</p> <p>ЧЕК КБ № 0153464 _____ сўм _____ т.га</p> <p>_____ рақамда _____ й. ” ”</p> <p>ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI</p> <p>“КАПИТАЛБАНК” АТБ</p> <p>MIRZO ULUG'BEK FILIALI</p> <p>BANK KODI: 01018</p> <p>_____ муассаса номи</p> <p>“КАПИТАЛБАНК” АТБ</p> <p>Чек берувчининг мухр жойи</p> <p>_____ кимга _____ ГА</p> <p>_____ сўз билан ёзинг</p> <p>_____ СЎМ ТУЛАНГ</p> <p>ИМЗОЛАР:</p>	<p>Кассаса - назорат маржаси</p> <p>НАЗОРАТ МАРКАСИНИ ЕПИШТИРИШ ЖОЙИ</p>
---	---	--

Chekning orqa tomoni:

Белги	ХАРАЖАТ МАҚСАДАЛАРИ	СУММА	
40	Меҳнатга ҳақ тўлаш учун (иш... ҳақиғи)		чоракка смета бўйича ажратилган маблағлар
42	Хизмат сафари харажатларини... тўлаш учун		қолдиги ушбу чек бўйича сумма ҳисобига олинмаган
50	Нафақа, ёрдам пулларини... тўлаш учун		
55	Фуқаролар жамғармалари бўйича ҳисоб рақамларидан тўлаш учун		
Имзолар:			

Ушбу чекда кўрсатилаган суммани олдим (имзо)

Олувчи шахсни тасдиқловчи белги:

рақамли _____ хужжат номи _____ тақдим этилади _____ берилди _____

Берилган жойи: муассаса номи _____ й. “ ” _____

ТЕКШИРИЛДИ ТУААНСИН 20 й. “ ”
Масъул ижрочи* Тўланди
Назоратчи Бухгалтер Кассир

*Агар олувчининг шахси хужжатлар бўйича текширилган бўлса, у ҳолда бу ерга банк ҳолими имзо қўлади.

Касса бўйича
кирим қилинди
_____ рақамли
_____ касса ордери
20 й. “ ”
Бош (катта)
бухгалтер
(имзо)

Korxonа kassasiga naqd pul mablag‘lari kelib tushganda kassa orderi rasmiylashtiriladi. U buxgalteriya xizmati rahbari (ko‘pincha bu bosh buxgalter bo‘ladi) va kassir tomonidan imzolanadi, kassir muhri (shtampi) bilan tasdiqlanadi.

Tushumni naqd pulda olish.

Aholidan naqd pulni qabul qilishda **onlayn nazorat-kassa mashinalari (NKM)** qo‘llanadi. Bunda korxonalar xaridorga undan naqd pul qabul qilinganini tasdiqlovchi onlayn NKM-chek berishlari shart. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 06-sentabrdagi PF-5813-son farmoniga asosan 2022-yil 01 yanvargacha barcha tadbirkorlik sub‘ektlari onlayn-NKM yoki virtual kassadan foydalanishlari shart deb belgilangan edi [3.1] va hozirda hamma tadbirkorlik sub‘yektlari online-NKMdan foydalanib kelmoqda.

Tadbirkorlik sub‘yektlari onlayn-NKM yoki virtual kassadan foydalanishga o‘tgan taqdirda: ularga nisbatan amaldagi fiskal xotiraga ega bo‘lgan nazorat-kassa mashinalarini ishlatish, kassir-operatsiyachi tomonidan nazorat-kassa daftarini yuritish hamda ish kuni oxirida har bir nazorat-kassa mashinasi bo‘yicha kunlik hisobotni chiqarib olish majburiyatlari bekor qilinadi [3.2].

Kunlik o‘rtacha naqd pul tushumi miqdoridan qat‘i nazar naqd pulni bank kassalariga inkassatsiya xizmatlari orqali o‘zlari belgilagan davrlarda yoki mustaqil ravishda topshirish huquqiga ega.

Onlayn-NKM yoki virtual kassadan foydalanishga o‘tgan tadbirkorlik sub‘yektlari tomonidan: taqdim qilingan xarid chekida (keyingi o‘rinlarda — chek) tovarlar (ishlar, xizmatlar) nomi, miqdori, qiymati (narxi), summasi, qo‘shilgan qiymat solig‘i to‘lovchisi bo‘lganda qo‘shilgan qiymat solig‘i stavkasi va summasi, shuningdek QR-kod va fiskal belgi majburiy tartibda aks ettiriladi. Ushbu ma‘lumotlar aks ettirilmagan cheklar haqiqiy hisoblanmaydi. Ma‘lumotlarni operatorga real vaqt rejimida yetkazib berishning texnik imkoniyati mavjud bo‘lmagan taqdirda cheklar offlayn rejimida berilishi mumkin. Bunda ma‘lumotlar operatorga 24 soat mobaynida uzatilishi shart. To‘lov terminali orqali qabul qilingan

to'lovlar uchun xaridorlarga to'lov terminali cheki bilan birga onlayn-NKM yoki virtual kassa cheki ham berilishi shart.

Onlayn-NKM yoki virtual kassadan foydalanmasdan tovarlarni realizatsiya qilish, ishlarni bajarish va xizmatlar ko'rsatish, onlayn-NKM yoki virtual kassa orqali chek taqdim etmaslik yoki fiskal belgiga ega bo'lmagan cheklarni taqdim qilish-fiskal xotirali nazorat-kassa mashinalarini yoki hisob-kitob terminallarini ishlatish majburiy bo'lgani holda ularni ishlatmasdan savdoni amalga oshirganlik va xizmatlar ko'rsatganlik deb baholanadi, hamda qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlikka tortish uchun asos bo'ladi. Soliq Kodeksining 221- moddasida belgilangan javobgarlikka sabab bo'ladi [4.1].

1. Tadbirkorlik subyektining nomi
2. Tadbirkorlik subyekti manzili
3. Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR)
4. Chekni sanasi va berilgan vaqti
5. Chekning tartib raqami
6. Z-hisobot nomeri
7. Kassir ism sharifi
8. Maxsulot yoki xizmatlarning nomi
9. Maxsulot yoki xizmatning soni
10. Maxsulot yoki xizmatning narxi
11. QQS bilan yoki QQSsiz holda
12. Chegirma summasi
13. Maxsulotlar yoki xizmatlarning jami summasi
14. Jami QQS
15. Naqt yoki naqtsiz holdaligi
16. Shu chek bo'yicha jami olingan summasi
17. Terminal S/R
18. FM ID
19. Fiskal imzo
20. QR kod

Xaridorlardan olingan naqd pullarni biz nimalarga ishlatishimiz mumkin!

Tushgan naqd mablag'larni xizmat ko'rsatuvchi bank kassasiga topshirish lozim, bank esa o'z navbatida naqd pullarni korxonaga hisobraqamlarida aks etadigan naqdsiz pul shakliga keltiradi.

Korxonaga kassasidan naqd pullarni berish esa kassa chiqim orderlari asosida amalga oshiriladi. Pulni berish bilan bog'liq bo'lgan barcha chiqim hujjatlari belgilangan tartibda rasmiylashtirilishi lozim: hujjat rekvizitlari to'ldirilgan va rahbar hamda bosh buxgalter tomonidan imzolangan bo'lishi kerak.

Bankdan olingan naqd pul mablag'larini chekda ko'rsatilgan maqsadlargagina sarflashimiz mumkin. Har gal biz ish haqini, mukofot pullarini, ta'til, vaqtinchalik mehnatga layoqatsizlik pullarini berayotganimizda bitta to'lov qaydnomasini (vedomostini) rasmiylashtirishimiz kerak bo'ladi. Bu holda har bir xodim uchun alohida kassa chiqim orderini rasmiylashtirish zarurati bo'lmaydi.

To‘lov qaydnomasining titul varag‘iga tashkilot rahbari hamda bosh buxgalterning pul berishga ruxsat etilganligini tasdiqlovchi imzosi qo‘yiladi va pullarni tarqatish muddati hamda summasi ko‘rsatiladi.

Kassa chiqim orderlari asosida bir martalik to‘lovlar amalga oshiriladi: fuqarolik-huquqiy turdagi shartnomalar asosida ish bajaruvchilarga to‘lanadigan ish haqi, xizmat safariga xarajatlar va hokazolar.

Pul olayotganda kassirga qanday hujjatlar taqdim etiladi?

Kassa chiqim orderi bilan pul berilganda pul oluvchi o‘z shaxsini tasdiqlovchi hujjatini (pasport, yashash guvohnomasi, harbiy xizmatchilar uchun harbiy bilet) kassirga taqdim etishi lozim. Kassir hujjatning turi, seriyasi va tartib raqami, shuningdek, uning qaysi tashkilot tomonidan va qachon berilganligini kassa chiqim orderiga qayd etib qo‘yishi lozim. Pullar to‘lov qaydnomasi asosida berilayotganda pul oluvchilar ham o‘z shaxsini tasdiqlovchi hujjatini taqdim etadilar. Ushbu qoida korxonada xodimlariga ham taalluqlidir, ular to‘lov qaydnomasi asosida pul olayotganda tashkilot tomonidan berilgan guvohnomani taqdim etishlari mumkin.

Naqd pullar ma‘lumotlari kassa chiqim orderida yoki ishonchnomada ko‘rsatilgan shaxslargagina berilishi mumkin. Naqd pullar ishonchnoma asosida berilayotgan bo‘lsa, kassa chiqim orderiga ishonchnomada ko‘rsatilgan shaxsning familiyasi, ismi va otasining ismi yoziladi. To‘lov qaydnomasiga esa “Ishonchnoma asosida” deb yozib qo‘yiladi. Ishonchnomaning o‘zi kassirda qoladi va kassa chiqim orderi yoki to‘lov qaydnomasiga ilova qilinadi.

Korxonada har qanday holatda – do‘koni 1 tami, 5 tami yoki 25 ta - faqat bitta kassa daftarini yuritadi. Ammo kompaniyada nechta onlayn-NKM bo‘lsa, kassir-operatsiyachining nazorat-kassa daftari o‘shancha bo‘lishi kerak: demak, 15 ta do‘kon va kassiri bilan 15 onlayn-NKM bormi – 15 ta kassir-operatsiyachining nazorat-kassa daftari bo‘lishi kerak [5.1].

Kassa daftaridagi varaqlar oldindan raqamlangan, tikilgan va tashkilot muhri bilan muhrlangan (korxonada muhr mavjud bo‘lgan taqdirda) bo‘lishi lozim. So‘nggi varaqda varaqlar soni, rasmiylashtirilgan sana ko‘rsatiladi va rahbar hamda bosh buxgalter imzosi qo‘yiladi.

Kassa daftaridagi yozuvlar qoraqog‘oz vositasida 2 nusxada yoziladi. Bunda varaqlarning birinchi nusxalari kassa daftarida qoladi, qirqiladigan ikkinchi nusxasi esa kassirning hisoboti hisoblanadi. Varaqlarning ikkala nusxasi bir xil raqam bilan raqamlanadi.

Kassa operatsiyalarini aks ettiruvchi buxgalteriya o‘tkazmalariga keladigan bo‘lsak, korxonada kassasidagi milliy valyutadagi pul mablag‘larining mavjudligi va harakati to‘g‘risidagi axborotni umumlashtirish uchun 5010-“Milliy valyutadagi pul mablag‘lari” schyotidan foydalaniladi. Ushbu schyotning debeti bo‘yicha korxonada kassasiga kelib tushgan pul mablag‘lari aks ettiriladi. 5010- hisobvaraqa krediti

bo'yicha korxonalar kassasidan to'lanadigan pul mablag'lari va limitdan ortiqcha pulni bankka topshirish aks ettiriladi.

Chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohasi ob'yektlari plastik kartochkalardan to'lovlarni qabul qilish uchun terminallar bilan jihozlanishi lozim [6.1].

To'lov terminali orqali naqd pulsiz hisob-kitobda xaridorga albatta terminal cheki berilishi kerak. Onlayn-NKM cheklari kvitantsiyalar, talonlar, chiptalar va tovarlar hamda xizmatlar haqi to'langanligini tasdiqlaydigan boshqa hujjatlarga tenglashtiriladi va hisobda birlamchi hujjatlar deb e'tirof etiladi.

Hozirda raqamli iqtisodiyot sharoitida savdo korxonalariga maxsulotlar uchun to'lovlarni asosan naqd pulsiz ya'ni plastik kartalar, elektron pullar va turli xil ilovalar orqali amalga oshirmoqda, bu borada ham qonunchiligimizda “O'zbekiston Respublikasida naqd pulsiz hisob-kitoblar to'g'risidagi nizom” [7.1] tasdiqlangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qiladigan bo'lsak, ulgurji va chakana savdo iqtisodiy samaradorligini oshirish ko'p jihatdan ular amaliyotida buxgalteriya tizimini oqilona tashkil etish va yuritishni taqozo etadi. Ayni paytda soha korxonalarini buxgalteriya hisobi an'anaviy tarzda tashkil qilinganligi sababli ularni xalqaro standartlar asosida tubdan isloh qilish talab etilmoqda. Shuningdek savdo korxonalarini buxgalteriya hisobini, qolaversa, umumiy hamma tizimini avtomatlashtirish bu korxonalar uchun ham, xaridorlar uchun ham anchagina foydali va ko'plab qulayliklarni keltiradi.

Taklif sifatida shuni aytishim mumkinki, chakana savdo korxonalarining turlari hozirgi kunda juda kengayib, rivojlanib bormoqda, xususan online savdoni misol sifatida keltirish mumkin. Online savdoda sotuvchi va xaridor bir birlarini aldamasliklari, yolg'on ishlatmasliklari ikkala taraf uchun ham maqsadga muvofiq sanaladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to'g'risidagi” Qonuni (13.04.2016 y. №404), <https://lex.uz/ru/docs/-2931253>
2. O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti 19-sonli BHMS (O'zR Adliya Vazirligi tomonidan 02.11.1999 yilda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 833), <https://lex.uz/acts/812952>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 06-sentabrdagi “Savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi hisob-kitoblar tizimiga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda ushbu sohada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5813-son farmoni, <https://lex.uz/docs/4502381>
4. O'zbekiston Respublikasining Soliq Kodeksi 2019-yil 30-dekabrdagi (yangi tahriri), <https://lex.uz/docs/-4674902>

5. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Soliq Qo‘mitasining 2012-yil 09-yanvardagi “Kassir-operatsiyachining nazorat-kassa daftari shakli va uni to‘ldirish tartibini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 2309-son Qarori, <https://lex.uz/docs/1936660>

6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 10-iyundagi O‘zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risida (O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bank plastik kartochkalaridan foydalangan holda hisob-kitob tizimini rivojlantirishni rag‘batlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2010-yil 19-apreldagi PQ-1325-son qarori) 116-son Qarori, <https://lex.uz/docs/1639313>

7. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Banki boshqaruvining 2020-yil 13-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasida naqd pulsiz hisob-kitoblar to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 3229-son Qarori, <https://lex.uz/docs/4790646>

8. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 23-noyabrdagi “Onlayn nazorat-kassa mashinalari va virtual kassa tizimi qo‘llanilishini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 943-son Qarori, <https://lex.uz/docs/4603329>